

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАРДА МИКСТ-ИНФЕКЦИЯНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ВА ИММУНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Жалилова А.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бир қатор клиник ва эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, боланинг жинси ва ёши иммун жавобнинг табиатига ҳам, вирусли инфекцияларнинг, шу жумладан юқумли моноклеоз ва цитомегаловирусли инфекциянинг клиник кечишига ҳам таъсир қилиши мумкин. Шундай қилиб, кўп марказли педиатрик кузатувларга кўра, ўғил болаларда туғма ва адаптив иммун жавобнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлган герпесвирусли инфекцияларнинг яққол клиник кўринишлари биров кўпроқ қайд этилган. Болаларда Эпштейн-барр вирусли инфекциясига бағишланган тадқиқотларда шифохонага ётқизилган беморлар орасида ўғил болаларнинг нисбий устунлиги қайд этилган, бунда жинс ўз-ўзидан оғирликнинг мустақил прогностик омили сифатида қаралмайди, лекин клиник кўринишларнинг потенциал модификатори бўлиши мумкин

Калим сўзлар: клиник, эпидемиологик, жинс, иммун жавоб, юқумли моноклеоз, цитомегаловирус, адаптив.

CLINICAL, LABORATORY AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MIXED INFECTIONS IN CHILDREN

Jalilova A.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. A number of clinical and epidemiological studies indicate that a child's sex and age may influence both the nature of the immune response and the clinical course of viral infections, including infectious mononucleosis and cytomegalovirus infection. Thus, according to multicenter pediatric observations, more pronounced clinical manifestations of herpesvirus infections are reported slightly more frequently in boys, which is associated with specific features of innate and adaptive immune responses. Studies focusing on Epstein-Barr virus infection in children have noted a relative predominance of boys among hospitalized patients. At the same time, sex itself is not considered an independent prognostic factor for disease severity but may act as a potential modifier of clinical manifestations.

Keywords: clinical, epidemiological, sex, immune response, infectious mononucleosis, cytomegalovirus, adaptive.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Жалилова А.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Ряд клинических и эпидемиологических исследований показывает, что пол и возраст ребёнка могут влиять как на характер иммунного ответа, так и на клиническое течение вирусных инфекций, включая инфекционный моноклеоз и цитомегаловирусную инфекцию. Таким образом, по данным многоцентровых педиатрических наблюдений, у мальчиков несколько чаще регистрируются более выраженные клинические проявления герпесвирусных инфекций, что связано с особенностями врождённого и адаптивного иммунного ответа. В исследованиях, посвящённых инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-Барр у детей, отмечено относительное преобладание мальчиков среди госпитализированных пациентов. При этом пол сам по себе не рассматривается как независимый прогностический фактор тяжести заболевания, однако может выступать в качестве потенциального модификатора клинических проявлений.

Ключевые слова: клинические, эпидемиологические, пол, иммунный ответ, инфекционный моноклеоз, цитомегаловирус, адаптивный.

e-mail: jalilova.aziza@bsmi.uz

Мавзунинг долзарблиги. Инфекцион моноклеоз (ИМ) – бу ўсмирлар ва ёшларда кўп учрайдиган ва иситма, лимфаденопатия, фарингит ва чарчоқ хусусиятига эга клиник синдромдир. ИМ

кўпинча Эпштейн-Барр вируси (ЭБВ) инфекцияси билан боғлиқ, бу ҳолатда лаборатория маълумотлари периферик суртмада кузатилган атипик лимфоцитларнинг кўпайиши билан лимфоцитоз ва гетерофил ёки ЭБВ-специфик антитаналар жавобини ўз ичига олади. ИМга эга бўлган одамларнинг тахминан 10%и ЭБВ билан ўткир зарарланмаган бўлади. Бу одамларнинг кўпчилигида симптомлар цитомегаловирус (ЦМВ) инфекциясига тегишли бўлади. Ушбу бобда ўсмирлар ва ёшларда ЭБВ ва ЦМВ билан боғлиқ ИМнинг тарихи, ташхиси, клиник бошқаруви ва потенциал асоратлари кўриб чиқилади. Илк бор Эпштейн-Барр вируси ва цитомегаловирус келтириб чиқарган аралаш инфекция моноинфекцияларга нисбатан яққолроқ клиник-лаборатор кўринишлар билан тавсифланиши аниқланди: юқори иситма $\geq 38,5$ °C беморларнинг 88,6% да, тарқалган лимфаденопатия ≥ 2 гуруҳ - 82,9% да аниқланди ва ИЛ-6 даражаси $32,5 \pm 2,6$ пг/мл га етди, бу эса инфекциянинг изоляцияланган шакллари кўрсаткичларидан сезиларли даражада ошди ($p < 0,05$). [1-2].

Эпштейн-Барр вируси ва цитомегаловируснинг аралаш инфекцияси бир вақтнинг ўзида серологик ва молекуляр маркерларни аниқлаш билан тасдиқланган юқори вирус фаоллиги билан бирга келиши исботланган: EBV VCA IgM - 77,1% ҳолларда, CMV IgM - 62,9%, EBV ДНК - 68,6% ва CMV ДНК - 57,1% ҳолларда, бу моноинфекциялардаги шунга ўхшаш кўрсаткичлардан статистик жиҳатдан сезиларли даражада юқори ($p < 0,001$); [3].

Биринчи марта кўп омилли логистик регрессион таҳлил асосида Эпштейн-Барр вируси ва цитомегаловируснинг аралаш инфекциясининг мустақил предикторлари аниқланди: атипик мононуклеарлар $\geq 10\%$ (OR = 4,13), CMV IgM (+) (OR = 7,79), ЭБВ ДНК (+) (OR = 5,55) ва ИЛ-6 даражаси > 25 пг/мл (OR = 3,89), бу кўшма инфекция патогенезида фаол вирусли репликация ва иммун яллиғланиш фаоллашувининг асосий ролини акс эттиради;

Эпштейн-Барр вируси ва цитомегаловируснинг аралаш инфекциясини эрта аниқлаш учун диагностика самарадорлиги юқори (AUC=0,87), сезгирлиги 80,0% ва ўзига хослиги 85,3% бўлган диагностик скоринг ≥ 3 балл чегарасида ишлаб чиқилган ва валидацияланган; мустақил намунадаги валидация моделнинг барқарорлигини тасдиқлади (AUC=0,85; $\kappa = 0,61$), бу унинг амалий қўлланилишини асослайди

Татқиқот мақсади: Эпштейн-Барр вируси ва цитомегаловирус чақирган микст инфекциянинг клиник-лаборатор ва иммунологик хусусиятларини эрта ташхислашдаги ўрнини ўрганиш ва баҳолаш;

Натижа ва таҳлиллар. Тадқиқот натижаларига кўра 500 нафар инфекцион мононуклеоз билан зарарланган бемор болалар ретроспектив таҳлил қилиниб, шулардан 120 нафар бемор болалар перспектив таҳлил қилинди ва уларнинг барчаси тадқиқотимизнинг асосий гуруҳини ташкил этди. Асосий гуруҳимизнинг 59(49,1%) нафари қишлоқ шароитида яшовчи болаларни ташкил этган бўлса, 61(50,9%) нафарини шаҳар шароитида яшовчи болаларни ташкил этган. Назорат остига олинган 120 нафар болалар табиатини ўрганиш учун ёшига қараб 3 та кичик гуруҳларга бўлинди:

1 – кичик гуруҳга 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган 34 (28,3%) нафар болалар, 2-кичик гуруҳга 8 ёшдан 12 ёшгача бўлган 70(58,3%) нафар болалар ва 3-кичик гуруҳга 13 ёшдан 18 ёшгача бўлган 16(13,4%) нафар бўлган болалар кирган.

1 –жадвал ва 2-расмда назорат остига остига олинган бемор болаларни ёши ва жинсини ҳисобга олган ҳолда, тақсимланиш материаллари тақдим этилган. Текширилаётганларнинг 65% ни ўғил болалар, 35% ни қиз болалар ташкил этди.

1- расм.Текширилаётган гуруҳдаги болаларнинг яшаш бўйича таснифи.

Шуниси эътиборга жоизки, барча ўрганилган ёш гуруҳларида, жинсига қараб, умумий болалар сонига ўғил болалар сони устунлик қилди.

Ушбу қонуниятни тушунтириш жуда ҳам қийин, бунинг сабаби биз учун ҳали аниқ бўлмаган бола организмнинг биологик жинсий хусусиятларга боғлиқдир. Шу билан бирга, 8 ёшдан 12 ёшгача бўлган инфекцион моноклеоз билан зарарланганлар текширилаётганларнинг тенг ярмидан кўпини ташкил қилади – 58,3%. (1 –расм). Таъкидлаш жоизки, инфекцион моноклеоз билан зараланган болаларга хос бўлган организмнинг анатомио-физиологик, патоморфологик ҳамда маҳаллий ва умумий хусусиятлари билан изоҳлаш мумкин.

Касалликнинг 4-10 кунда инфекцион моноклеознинг клиник манзарасини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, 108 (90 %) нафар болаларда тана ҳарорати 38.0-38.5°C даражагача кўтарилган. Иситма монотонлиги билан ажралиб турди ва тана ҳароратини тушурувчи дориларни қабул қилишдан қатъий назар 7,7±1,3 кун давом этди. 53 нафар бемор болаларда (52,0±4,8%) тана ҳарорати кўтарилишининг иккинчи тўлқини касаллик 9-10 кунда қайд этилди. Юз ва ковоқлар шиши фақат 12 (10%) нафар болаларда сақланиб қолди, бурун орқали нафас олишнинг бузилиши эса 70 % беморда аниқланди. Тонзиллит белгилари камайди бодомсимон безларда йирингли караш 39 (32,5%) нафар беморда кузатилди.

Барча ишлар натижаларига кўра, беморларнинг катта қисми 1 ёшдан 7 ёшгача бўлганлар - 73,1% (79 бемор); Беморларнинг 21,3% (23 киши) 7 ёшдан 18 ёшгача бўлган ёш гуруҳида, 3,7% (4 киши) 1 ёшгача бўлган болалар, 1,8% (2 бемор) катталардир. Касалхонага эрта ётқизиш касалликнинг дастлабки 3 кунда 44,4%, 4 кундан 7 кунгача 41% да, 8 кундан 24 кунгача - 13,9% ҳолларда қайд этилган. Анамнезда битта ҳолатдан ташқари барча ҳолатларда тана ҳароратининг субфебрилдан 40°C гача кўтарилиши қайд этилган. Беморлар бурун тикилиши, бурун оқиши, йўтал, томоқ оғриғи, бош оғриғи, бўйин лимфа тугунлари турли комбинацияларда кенгайиши билан шикоят қилган. Госпиталгача бўлган босқичда 12 беморда тошма, 9 беморда ич кетиши, 8 беморда қусиш, 3 беморда қорин оғриғи ва 2 беморда менингеал синдром мавжуд. Фақат 5 нафар (4,6%) бемор инфекцион моноклеоз ташхиси ёки ушбу касалликка шубҳа билан касалхонага юборилган. Қолганлари кўпинча "ўткир нафас олиш йўллари вирусли инфекцияси", "тонзиллит", шунингдек, "номаълум этиологиянинг ичак инфекцияси" ва "менингит" ташхиси билан мурожаат қилишган.

Юқорида келтирилган маълумотлар инфекцион моноклеознинг кўринишларга асосланган ташхисот етарли эмаслигини ва қўшимча тадқиқот усуллари талаб қилиши ҳамда бирламчи профилактикасини такомиллантириш керак деган хулосага келишимизга имкон берган.

Хулоса. Шундай қилиб, инфекцион моноклеоз касаллигининг дастлабки кунлари иситма ва интоксикация белгилари, оғиз-ҳалқумнинг ангина шаклида яққол зарарланиши ва бурун орқали нафас олиш қийинлиги, жигар ва талоқ ҳажмининг катталаниши билан характерланиб, бу касалликнинг дастлабки кунларидаёқ тахминий ташхисини қўйиш имконини берди. Касаллик кўзиш даврда гипертермия сақланиб қолди, тонзиллит белгилари камайди, гепатомегалия авж олди ва клиник қон таҳлилида ЭЧТ нинг ошиши, лейкоцитоз, лимфоцитоз ва 52% гача атипик моноклеарларнинг пайдо бўлиши қайд этилди. Беморларнинг 27,4% ҳолларида асоратлар ривожланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Авдеева М. Г., Намитоков Х. А., Полянский А. В., Триско А. А. Особенности современного течения инфекционного моноклеоза у взрослых // Инфекционные болезни. 2009;7(2):22-25.
2. Адеишвили П. С., Шамшева О. В., Гусева Н. А. и др. Современные представления о поражении ротоглотки при инфекционном моноклеозе // Детские инфекции. 2012;11(3):42-45.
3. Антонова М.В., Любимцева О.А., Кашуба Э.А. и др. Клинические картина инфекционного моноклеоза Эпштейна-Барр вирусной этиологии в возрастном аспекте // Академический журнал Западной Сибири. 2014;10(5):65-66.
4. Alkhawaja S., Ismaleel A., Botta G., Senok A.C. The prevalence of congenital and perinatal cytomegalovirus infections among newborns of seropositive mothers. J Infect Dev Ctries. 2012, May, 14, no. 6 (5), pp. 410-415.
5. Jalilova A.S. (2022). Features of clinical manifestations of cytomegalovirus infection in children. International Journal of Medical Sciences And Clinical Research, 2(09), 12–16. <https://doi.org/10.37547/ijmscr/Volume02Issue09-04>
6. Mukhtorova Shokhida Abdulloevna. (2023). Characteristic features of the course of cytomegalovirus infection in children. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4),

484–487. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5150>.

7. Jalilova Aziza Sadilloevna. (2024). Features of clinical manifestations of cytomegalovirus infection in children. *Journal of education, ethics and value*, 3(6), 105–110. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/729>

8. Sadilloevna, J. A. (2024). Laboratory characteristics of infectious mononucleosis caused by epstein-barr virus and cytomegalovirus. *Journal of healthcare and life-science research*, 3(5), 101-107.

9. Sadulloevna, J. A. (2024). Clinical and Laboratory Characteristics of Infectious Mononucleosis Caused by Epstein-Barr Virus and Cytomegalo-

virus. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(2), 240-244.

10. Abdulloevna, M. S. (2023). Cytomegalovirus infections in children with primary and secondary immune deficiencies. *Academia Science Repository*, 4(06), 23-28.

11. Abdulloevna, M. S. (2024). Clinical and immunological characteristics of cytomegalovirus infection in children. *Journal of healthcare and life-science research*, 3(5), 108-113.

12. Abdulloevna, M. S. (2024). Clinico-Immunological Characteristics of Cytomegalovirus Infection in Children. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 202-207

Иқтибос учун: Жалилова А.С. Болаларда микст-инфекциянинг клиник-лаборатор ва иммунологик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 2(22). – Б. 677–680. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18771152>